

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La práctica de mediación de conflictos universitarios en materia de género. Una mirada interdisciplinaria.

*Amozurrutia Nava Karla Paulina¹

1 ORCID: 0009-0005-7079-922X

1 Facultad de Filosofía y Letras / Coordinación para la Igualdad de Género

* karlamozurrutia_igualdad@unam.mx

Palabras clave: gestión comunitaria, mediación de conflictos, conflictos universitarios, educación para la paz, política institucional

Introducción:

Una de las tareas fundamentales de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias (DGCEV) de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU) es buscar transversalizar las políticas institucionales en materia de igualdad de género en la Universidad y para ello, es fundamental diagnosticar los procesos comunitarios institucionales que se han realizado en todas las dimensiones de la vida universitaria para identificar cambios normativos, creación de proyectos, posgrados, investigaciones, programas universitarios y sobre todo, las demandas históricas que la comunidad estudiantil, académica y administrativa han generado a través del tiempo y se han convertido en las transformaciones estructurales reales para acceder al derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencias por razones de género. Dichas demandas, exigencias, peticiones y propuestas no han estado exentas de tensiones, ni conflictos que requieren intervención institucional para dirimir desacuerdos y construir consensos que lleven a una cultura institucional más justa y libre de subordinaciones en razón de género, donde la mediación como técnica de resolución de conflictos de manera pacífica es la herramienta más eficaz para lograr construir lenguajes compartidos y propuestas colectivas que mejoren la convivencia universitaria.

Objetivo:

Exponer la aplicación de las herramientas de mediación de conflictos con perspectiva de género en los espacios universitarios para resolver problemáticas o tensiones que se detonan por diferencias personales o colectivas que derivan de desigualdades estructurales para alcanzar el horizonte de igualdad sustantiva como derecho humano. Desplegar las experiencias y prácticas que como Técnica Académica he logrado construir desde el marco institucional para abonar a una cultura del respeto, sin discriminación y

libre de violencias por razones de género hacia una educación para la paz.

Metodología:

La metodología se ha ido desarrollando conforme los procesos de conflicto, donde se involucran elementos de género, han ido apareciendo en las comunidades universitarias desde el 2020; lo cual ha permitido desarrollar desde el enfoque trans e interdisciplinario un mecanismo ad hoc a las condiciones y contextos de los espacios y comunidades universitarias. Las metodologías de las epistemologías feministas y de la Investigación Acción Participativa (IAP) han sido la base epistémica para el desarrollo de técnicas de mediación con perspectiva de género, instrumentalizando una de las técnicas de los mecanismos alternativos de resolución de controversias (MASC) desde el enfoque de justicia restaurativa: la mediación (con perspectiva de género) para encontrar soluciones pacíficas y acuerdos sólidos donde las partes involucradas participan activamente para resolver los conflictos y así alcanzar un compromiso en la prevención de estos; la agencia participativa activa de las partes y la comunidad que intervienen en los conflictos es nodal para alcanzar diálogos fructíferos que pueden permanecer en el tiempo y avanzar en caminos constructivos que favorezcan la igualdad sustantiva. Otra metodología implementada ha sido la gestión de conflictos como herramienta de análisis y sistematización de información antes, durante y post conflicto para construir alternativas que operativicen acuerdos y soluciones con perspectiva de género, en este proceso el acompañamiento que damos desde la CIGU, en particular el área de la que soy responsable, es muy importante para mantener las condiciones favorables para llevar a cabo dicho proceso.

Resultados:

La construcción de un modelo de mediación con perspectiva de género de conflictos universitarios con componentes de género, sobre todo aquellos que se relacionan con violencia por razones de género que afectan en lo comunitario. Desde el 2020 y hasta el 2025 hemos participado en 578 espacios de diálogo, negociación, escucha e intervención en conflictos universitarios de diferente índole en materia de género, se ha impactado a 220 entidades y dependencias universitarias en más de una vez en algunas y otras por primera vez; intervenciones en todos los niveles educativos: 31 en bachillerato, 80 en Licenciatura, 16 en Centros, 36 en Institutos, de los dos subsistemas de investigación, 11 en Programas Universitarios y 46 en dependencias. Las cuales han generado exitosas prácticas restaurativas con perspectiva de género al interior de las comunidades, como espacios de escucha comunitaria, murales o muros de expresión, diálogos asertivos, actividades de sensibilización, talleres de activación comunitaria, entre otras. Además, trabajamos en una propuesta de Diplomado institucional de formación de mediadoras/es de conflictos universitarios con enfoque restaurativo y de reparación que se enmarca en

la Política Institucional en materia de género donde el trabajo comunitario con perspectiva de género, como eje rector, se encamine a construir relaciones pacíficas, igualitarias y libres de discriminación, dicha política se presentó en octubre del 2025.

Conclusiones:

La teoría de conflictos (Galtung, 1969) es un estudio sistemático de causas, personas actoras, historia y dinámicas para entender un problema y diseñar soluciones efectivas, identificando elementos clave como las necesidades subyacentes, los factores que lo escalan y los que lo mitigan permitiendo así, desarrollar estrategias constructivas para transformar la situación, sobre todo cuando el paradigma social se transforma como el cuestionamiento a las relaciones basadas en el género. Los conflictos son parte de la interacción social y conviven con quienes construimos comunidades, por ello, cuando aparecen es fundamental entender el fenómeno y el potencial transformador que conlleva, pues tiende a reflejar circunstancias que pueden estar afectando o cuestionando lo común (Gutiérrez, 2019) o expresando diversidad de perspectivas sin entendimiento, pues convencionalmente el conflicto se rechaza y se trata de erradicar sin observarlo de manera crítica.

Bajo la perspectiva de la gestión de conflictos (Fisas, 1998) con enfoque de DDHH que hemos desarrollado desde el área a mi cargo (DGCEV-CIGU) impulsamos labores de acompañamiento, vinculación y trabajo comunitario que han permitido reconocer cómo las problemáticas y soluciones a ellas deben construirse desde y para las comunidades de manera conjunta y articulada. Por ello, bajo esta mirada de la educación para la paz podemos construir mecanismos efectivos en el manejo de disputas y desacuerdos utilizando técnicas como la mediación para encontrar soluciones constructivas, aliviar tensiones y lograr acuerdos justos, promoviendo la cooperación y un ambiente pacífico en contextos personales, académicos y laborales, sin evitarlos sino enfrentándolos.

Las aportaciones metodológicas que como Técnica Académica he desarrollado en favor de las comunidades universitarias a partir de la observación participante han sido nodales para tender puentes de análisis y reflexión de un fenómeno natural en los entornos sociales: los conflictos.

Referencias Bibliográficas:

1. Fisas, V. (1998). *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Icaria Editorial/UNESCO.
2. Galtung, J. (1969). *Violencia, paz e investigación para la paz*. En *Sobre la paz*. Fontamara.
3. Gutiérrez, R. (2019). *Producir lo común: Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Traficantes de Sueños.